

Att informera allmänheten om risk för hjärt- och kärlsjukdom

Alla hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras efter noggranna avvägningar om nytta och risk för individen. Men experter och allmänhet har ibland olika syn på vad nyttan faktiskt är. Att förstå hur allmänheten uppfattar risk är viktigt för att utforma informationen på rätt sätt. Så att den bygger vidare på individens förståelse och kan överbygga kunskapsluckor och korrigera felaktigheter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att se till att de insatser som görs i hälso- och sjukvården är jämlika. Genom att undersöka vilka grupper som gynnas av insatserna kan de riktas mot särskilt sårbara grupper och individer.

>> Vad är viktigt att ta hänsyn till?

Utvecklingen av hjärtsjukdomar sker under lång tid. **Därför är människor som inte har symtom generellt sett inte medvetna om sin risk för att drabbas av hjärtsjukdom.** Hälsoundersökningar kan öka medvetenheten genom att göra individer mer uppmärksamma på riskfaktorer och hur de själva kan påverka dem.

Var tredje person underskattar sin risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. **Tendensen att underskatta sin risk kan inte förklaras av bristande kunskap om riskfaktorer.** Det handlar snarare om att vi bedömer vår egen risk utifrån hur vi mår och om vi har hjärtsjukdom i släkten.

Nya metoder ökar möjligheten att undersöka förträngningar i kroppens blodkärl. **Sådana test svar kan skapa oro hos individen.** Hälso- och sjukvården behöver skapa en beredskap för att ta hand om den oron.

Allmänheten förväntar sig att lära sig något om sin hälsa genom en hälsoundersökning. Men de har svårt att förstå testsvaren eftersom informationen beskrivs i medicinska termer. **Människor vill ha svar på ett vardagligt språk som ger en sammanfattande bild av den egna hälsan,** där alla testvärden vägs in i bedömningen.

Många efterfrågar en möjlighet att ställa frågor om testresultaten och vägledning om vad de själva kan göra för att minska sin risk för att drabbas av sjukdom i hjärta och kärl. Också när de får resultat som inte visar att några medicinska insatser från vården behövs.

Varför? >>

>> Varför är det viktigt?

En stor del av det förebyggande arbetet görs av människor själva i vardagen. Men många som inte har föräldrar som drabbats och som dessutom upplever sin egen hälsa som god underskattar risken för att drabbas av sjukdom i kärl och hjärta. Det gäller oberoende av hur välutbildade människor är och hur bra de är på att ta till sig information och fatta beslut om sin egen hälsa (det som i vetenskapliga sammanhang kallas hälsolitteracitet). För att få kontinuerlig återkoppling om den egna risknivån kan regelbunden kontroll av blodtryck och kolesterolvärde vara en god idé. Våra studier av allmänhetens inställning till regelbundna hälsoundersökningar visar också att personer mellan 40-70 år överlag är positiva till att delta i hälsoundersökningar.

>> Rekommendationer

Kommunicera att hjärt- och kärlsjukdom är symtomfritt och multifaktoriellt och bemöt det faktum att många riskfaktorer inte ger några symtom och att sjukdom kan orsakas av en mängd olika saker. Vår forskning visar att människor baserar sin uppfattning om risk på sitt eget mående och uppfattningar om ärftlighet. De förbisåg närvaron av andra riskfaktorer såsom rökning, högt blodtryck och högt kolesterol. Det leder till att var tredje person underskattar sin risk. Eftersom resultatet är detsamma oavsett utbildningsnivå och hälsolitteracitet tyder det på att det inte är kunskap som människor saknar. Snarare har de svårt att tillämpa den kunskap de har när det gäller dem själva.

Utforma testresultat utifrån allmänhetens perspektiv, använd ett vardagligt språk, undvik medicinska termer, ange referensvärden och försök att besvara frågan: Vad betyder det här för mig? Människor behöver känna och förstå att det handlar om dem. Vår forskning visar att människor inte är nöjda med testresultaten. De upplever svårigheter med att förstå vad testresultatet betyder och vilka konsekvenser det har för individen. De hade önskat att testresultaten hade sammanvägts till en helhetsbedömning av deras hälsa och inte presenterats var för sig, för att göra det lättare att förstå.

Skapa möjlighet till stöd och samtal. Det är viktigt att det ha beredskap för att fånga upp oroliga individer och erbjuda dem stöd. Möjlighet att samtala om sina testresultat med en medicinsk kunnig person är viktigt även när testresultaten inte visar att det behövs medicinska åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att vissa typer av testsvar, till exempel om kranskärlsstenoser, kan skapa oro. När våra forskningsdeltagare läste något de inte förstod eller något som skrämde dem ville de ha tillgång till en medicinsk utbildad person att prata med för att kunna känna trygghet, släppa sin oro och få en chans att ställa följdfrågor.

Inkludera rekommendationer och vägledning så att individen själv kan hantera sin risk. När en person får testsvar som innebär en hög risk är det också viktigt att det finns möjlighet att påverka risken. Högriskpersoner som behandlades uttryckte glädje och tacksamhet medan högriskpersoner som fick rekommendationen att avvakta och begränsa sitt liv uttryckte en nedsatt livskvalitet. Säkerställ därför att individen får verktyg att påverka sin situation i samband med besked om hög risk. Deltagarna i vår forskning efterfrågade rekommendationer och vägledning. Dels för att hantera sin risk men även för att navigera sjukvården. De ville också veta var de kan hitta mer information. Testresultaten om individens

risknivå och rekommendationer om levnadsvanor behöver vara explicita. Det fanns deltagare som tolkade testresultat "utan anmärkning" som en bekräftelse på att deras nuvarande livsstil också var utan anmärkning och som att det inte fanns något behov av förbättringar, vilket riskerar att vagga in människor i falsk trygghet.

Ta kostnader för individen i beaktande och gör noggranna avvägningar mellan ökade kostnader för individen och risken att minska deltagarfrekvensen för hälsoundersökningar.

Det är särskilt viktigt eftersom kostnader för individen ofta leder till att människor med låg socioekonomisk status avstår från att delta, när det ofta är sårbara grupper som behöver hälsoundersökningarna mest. Vår forskning visar att viljan att delta i hälsoundersökningar minskar avsevärt när kostnaderna ökar. Detta är viktigt att ta i beaktande när man utvecklar formatet för testresultat, eftersom mer tid med sjukvårdspersonal och mer omfattande testresultat också innebär högre kostnader.

Förstå att synen på nyttan med hälsoundersökningar kan skilja sig mellan allmänheten och hälso- och sjukvården. Sträva efter att öka inre faktorer som kognitiv kontroll för att öka nyttan för individen. Från sjukvårdens perspektiv syftar hälsoundersökningar till att minska sjukdom, framförallt genom att främja hälsosamma levnadsvanor och behandla riskfaktorer som högt blodtryck. I de intervjuer vi gjort framgick det dock att deltagarna värdesatte många andra aspekter kopplade till hälsoundersökningarna: som möjligheten att lära sig, att förstå och att få bekräftat saker om sin hälsa och livsstil, för att kunna göra informerade val om sin hälsa.

>> Om rekommendationerna

Policyrekommendationerna i den här rapporten innehåller konkreta förslag på hur man kan arbeta med förebyggande arbete genom praktisk handling. Rekommendationerna bygger på en avhandling från av Åsa Grauman om allmänhetens perspektiv på riskinformation om hjärt- och kärlsjukdom från Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet. Rekommendationerna är till för:

- Kliniskt verksamma som träffar patienter i sitt dagliga arbete (läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter), Svensk sjuksköterskeförening, Läkarförbundet, Socialstyrelsen, Svenska Kardiologföreningen.
- Personer och organisationer som arbetar med hälsoinformation, hälsoutbildning, riskkommunikation, till exempel Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och Folkhälsomyndigheten.
- Intresseorganisationer som Hjärtlungfonden och patientorganisationer som Riksförbundet Hjärt-Lung.
- Vårdgivare som erbjuder hälsoundersökningar, enskilda regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
- Forskare som sysslar med riskuppfattning, riskkommunikation, preferensstudier, hälsolitteracitet, prevention av kroniska sjukdomar eller beteendemedicin.
- Allmänheten (alla som har ett hjärta).

>> Läs mer

Grauman, Å. (2021). [The publics' perspective on cardiovascular risk information: Implications for practice](#). (PhD dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis). Hämtad från <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-427327>

Grauman, Å., Hansson, M. G., James, S., Hauber, B., & Veldwijk, J. (2021). [Communicating test results from a general health checkup: the public's preferences from a discrete choice experiment survey](#). Patient Related Outcome Measures. Published. <https://doi.org/DOI: 10.1007/s40271-021-00512-4>

Grauman, Å., Veldwijk, J., Stefan, J., Hansson, M., & Byberg, L. (2021). [Good general health and lack of family history influence the underestimation of cardiovascular risk: A cross sectional study](#). European Journal of Cardiovascular Nursing. Published. <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvab019>

Grauman, Å., Hansson, M. G., James, S. K., Veldwijk, J., & Höglund, A. T. (2019). [Exploring research participants' perceptions of cardiovascular risk information-Room for improvement and empowerment](#). Patient Education and Counseling, 102(8), 1528–1534. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.03.010>

Grauman, Å., Hansson, M. G., Puranen, A., James, S., & Veldwijk, J. (2019). [Short-term mental distress in research participants after receiving cardiovascular risk information](#). PLoS ONE, 14(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217247>

>> Om forskaren

Åsa Grauman är postdoktor vid Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. Hon har genom intervjuer och enkäter undersökt hur personer som är 50-65 år och som deltar i den stora SCAPIS-studien om kärl och hjärta ser på den information om risk de fick när de deltog i studien. I undersökningarna ingick bland annat ultraljud och skiktröntgen för att undersöka åderförkalkning i halspulsåder och i hjärtats kranskärl. I en ytterligare studie, ett så kallat Discrete Choice Experiment, fick personer från allmänheten mellan 40-70 år upprepade gånger välja mellan hypotetiska hälsoundersökningar. Utifrån valen kunde allmänhetens avvägningar mellan olika aspekter av att få tillbaka riskinformation analyseras.

E-post: asa.grauman@crb.uu.se

Citera som: Grauman, Å. (2021) [Policyrekommendationer: Informera om risk för hjärt- och kärlsjukdom](#). Zenodo. Hämtad från <https://doi.org/10.5281/zenodo.4911333>